

OLIV TA'LIM MUASSASASIDA GUMANITAR TA'LIM VA ESTETIK TARBIYA IJODIY FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH OMILI SIFATIDA

Jo'rayeva Leyla Rahimjonovna

M.V.Lomonosov nomidagi Moskva davlat universitetining Toshkent filiali, Umumgumanitar va ijtimoiy-iqtisodiy fanlar kafedrasida dotsenti, falsafa fanlari nomzodi

leyla-djuraeva@rambler.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18073828>

ANNOTATSIYA	KALIT SO'ZLAR
<p>Zamonaviy davrda ta'lim axborot texnologiyalari, sun'iy intellekt tizimlari va internet kommunikatsiyasi ta'sirida global transformatsiyani boshdan kechirmoqda. Yangi kognitiv modellar shakllanib, murakkab vizual tuzilmalarni tahlil qilish ko'nikmalari mustahkamlanmoqda, divergent va kreativ fikrlash, shaxsiy ta'lim trayektoriyasini loyihalash hamda o'zgaruvchan muhit sharoitlariga mos fikrlash strategiyalarini qo'llash qobiliyati rivojlanib bormoqda.</p> <p>Gumanitar ta'limda estetik tarbiya ijodiy salohiyatni ochishning samarali pedagogik mexanizmi sifatida namoyon bo'ladi. U san'at metodlari, madaniy va raqamli amaliyotlarni o'zida birlashtirib, estetik sezgirlik, ijodiy faollik va innovatsion tafakkurni shakllantiradi. Universitet gumanitar fanlar dasturlarida kreativ fikrlash va kognitiv moslashuvchanlikni rivojlantirishga yo'naltirilgan amaliy estetik mashqlarni qo'llash istiqbolli yondashuv hisoblanadi.</p>	<p>tafakkurning kognitiv modellari, vizual tuzilmalar, divergent fikrlash, kreativ fikrlash, estetik tarbiya, vizual san'at, amaliy estetik mashqlar.</p>

ГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ВУЗЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

Джураева Малика Зульфикор кизи¹, Икромова Севинч Баходир кизи²

¹Национальный университет Узбекистана, кафедра Макроэкономики стажер-преподаватель

²Национальный университет Узбекистана, факультет Экономики, студентка

АННОТАЦИЯ	КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
<p>В современную эпоху образование проходит глобальную трансформацию под влиянием ИТ, ИИ и интернет-коммуникаций. Формируются новые когнитивные модели: усиливаются навыки анализа визуальных структур, развиваются дивергентное и креативное мышление, способность проектировать индивидуальную траекторию обучения и адаптировать мыслительные стратегии к условиям среды.</p> <p>Эстетическое воспитание выступает эффективным механизмом раскрытия творческого потенциала в гуманитарном образовании. Оно объединяет методы искусства, культурные и</p>	<p>когнитивные модели мышления, визуальные структуры, дивергентное мышление, креативное мышление, эстетическое воспитание, визуальные искусства, практически эстетические упражнения.</p>

цифровые практики, развивающие эстетическую восприимчивость, творческую активность и инновационное мышление. В университетских гуманитарных дисциплинах перспективно применение практических упражнений эстетического развития для формирования креативности и гибкости познавательных стратегий.

HUMANITIES EDUCATION AND AESTHETIC UPBRINGING IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS AS A FACTOR OF DEVELOPING CREATIVE THINKING

Djurayeva Malika Zulfiqor qizi¹, Ikromova Sevinch Bakhodir qizi²

¹National University of Uzbekistan,

Department of Macroeconomics Lecturer Assistant

²National University of Uzbekistan, Faculty of Economics,

Department of World Economy and International Economic Relations, student

ABSTRACT

In the modern era, education is undergoing a global transformation driven by information technologies, artificial intelligence, and internet-based communication. New cognitive models are emerging, characterized by the strengthening of visual structure analysis, the development of divergent and creative thinking, the ability to design personalized learning pathways, and the capacity to adapt thinking strategies to dynamic environmental conditions.

Aesthetic upbringing serves as an effective mechanism for unlocking creative potential in humanities-based education. It integrates artistic methods, cultural experiences, and digital practices that foster aesthetic sensitivity, creative engagement, and innovative thought. The application of practical aesthetic development exercises within higher educational institutes' humanities disciplines holds significant promise for cultivating creative thinking and enhancing the flexibility of cognitive strategies.

KEYWORDS

cognitive thinking models, visual structures, divergent thinking, creative thinking, aesthetic upbringing, visual arts, practical aesthetic exercises.

Современная эпоха отличается быстрыми технологическими, социальными и культурными преобразованиями, которые предъявляют человеку и его профессиональной подготовке новые, более сложные требования. В этих условиях образование приобретает ключевое значение как основа устойчивого развития общества, поскольку именно оно формирует интеллектуальный, творческий и культурный потенциал страны. При этом особое внимание уделяется развитию универсальных компетенций — критического мышления, творческого подхода, коммуникативных умений, способности к сотрудничеству и решению комплексных задач. Эти навыки позволяют человеку успешно адаптироваться к динамичным изменениям современной реальности.

Информационные технологии, интернет-коммуникации, мобильные устройства и системы искусственного интеллекта (ИИ) становятся

неотъемлемой частью повседневности и образовательной среды. Эти факторы существенно трансформируют процессы восприятия, обработки и усвоения информации, а также формируют новые когнитивные модели мышления. Таким образом цифровизация активизирует следующие когнитивные процессы:

- Поскольку современный цифровой контент в основном представлен изображениями, видео, инфографикой и другими мультимедийными форматами, у человека развиваются визуальное мышление и способность воспринимать, интерпретировать и анализировать символы, графические модели и сложные визуальные структуры.
- Цифровая информация чаще всего представлена одновременно в нескольких форматах — текстовом, звуковом,

визуальном и интерактивном. Это развивает способность быстро переключаться между различными каналами восприятия, интегрировать данные из разнообразных источников и эффективно работать в условиях информационной перегрузки.

- Использование цифровых инструментов способствует развитию когнитивной гибкости, укрепляя навыки дивергентного мышления и способность адаптировать мыслительные стратегии в зависимости от конкретных условий.

Дивергентное мышление представляет собой когнитивный процесс, направленный на создание множества различных идей, вариантов решений или подходов к одной и той же проблеме. В отличие от конвергентного мышления, которое стремится найти единственно верное решение, дивергентное мышление развивает креативность, гибкость мышления и способность к нестандартным ассоциациям [1]

Обзорные статьи по психологии творчества и дивергентному мышлению дают современную интерпретацию этих характеристик, включая:

-Гибкость — умение менять подходы и рассматривать проблему с разных точек зрения.

-Оригинальность — способность находить необычные и нестандартные решения.

-Флюидность (поток идей) — способность генерировать большое количество идей за ограниченное время.

-Аналогии и ассоциации — умение устанавливать связи между, на первый взгляд, несвязанными объектами или явлениями.

-Риск и экспериментирование — готовность пробовать новые идеи и отходить от традиционных схем. [2]

Все эти умения предполагают активное взаимодействие пользователя с цифровым контентом, самостоятельное определение траектории обучения и создание собственных цифровых продуктов — постов, проектов, видеороликов. В контексте формирования *креативного мышления* такие практики играют ключевую роль: они развивают способность к самостоятельному поиску решений, экспериментированию с визуальными и мультимедийными средствами, а также стимулируют генерацию оригинальных идей.

Что мы понимаем под креативным мышлением? Термин «креативность» (англ. *creativity*) происходит от латинского *creatio* — «создание». В психологической науке креативное мышление определяется как способность личности генерировать идеи, отличающиеся новизной, оригинальностью и

практической ценностью. Дж. Гилфорд, Э. Торранс, Г. Уоллас и другие исследователи подчеркивали, что креативность не сводится только к воображению, но связана с реальным преобразованием опыта и созданием социально значимых результатов [3].

Следовательно, креативное мышление включает:

1. дивергентное мышление — порождение множества разнообразных идей;
2. конвергентное мышление — отбор наиболее продуктивных решений;
3. эмоционально-мотивационные компоненты — любознательность, открытость новому, устойчивость к неопределённости.

Формирование творческих качеств возможно только при определённых методических и организационных условиях. Одним из эффективных путей стимулирования творческого потенциала выступает эстетическое воспитание, которое формирует у человека способность воспринимать, оценивать и создавать объекты культуры и искусства. В современной культуре именно эстетическое воспитание выступает важным педагогическим механизмом развития креативного мышления, поскольку воздействует на эмоционально-образную сферу личности, стимулирует воображение, формирует способность к символическому и метафорическому мышлению [4].

Средства эстетического воспитания представляют собой широкий комплекс методов, видов искусства, культурных практик и образовательных технологий, направленных на развитие эстетической восприимчивости, творческой активности и инновационного мышления. В первую очередь, это визуальное искусство (живопись, графика, скульптура). Визуальное искусство занимает центральное место в эстетическом воспитании, поскольку опирается на зрительное восприятие, которое является одним из наиболее мощных стимуляторов когнитивной и творческой активности [5].

Различные виды визуального искусства по-разному воздействуют на процессы мышления, развивая воображение, ассоциативность, способность к анализу и переосмыслению реальности. Сочетание традиционных художественных практик с цифровыми технологиями позволяет развивать у личности гибкость, эмоциональную выразительность, визуальную грамотность и способность к инновационному мышлению [6].

Живопись выступает мощным средством эстетического воспитания и одновременно способствует развитию креативного мышления. Благодаря образной природе живописи, использованию ею символов, визуальных метафор и многослойных художественных структур, она оказывает глубокое воздействие на когнитивные процессы и развитие креативного мышления [7].

Живописное произведение редко является однозначным. Оно всегда содержит элементы, требующие интерпретации, считывания визуальных кодов, понимания авторских намерений, поиска скрытых смыслов. Живописное произведение всегда многослойно: оно содержит сюжетный уровень, эмоциональный, символический и культурный.

Живопись не только формирует эстетический вкус и культуру восприятия прекрасного, но и выступает эффективным инструментом воспитания креативности, позволяя личности свободно выражать себя. Обучающийся учится анализировать изображение не только буквально, но и искать скрытый замысел художника, развивается способность видеть несколько смыслов одновременно и «переключаться» между ними, формируется навык интерпретации сложных данных — полезный в цифровой среде, где информация многослойна.

Живопись часто выражает идеи не напрямую, а через **символы и метафоры**. Это стимулирует работу абстрактного и ассоциативного мышления. Например, комбинации цветов и форм вызывают неожиданные ассоциации. Мозг тренируется в установлении связей между непохожими элементами.

Работа с живописью развивает тонкость восприятия цвета и его выразительных возможностей, формирует навыки цветового восприятия. Цвет — мощный когнитивный стимул, напрямую связанный с эмоциями, образами и эмоциональной памятью. Развитие “цветового чувства” важно в дизайнерских, художественных и коммуникативных профессиях.

Живопись воздействует не только на интеллект, но и на эмоциональное воображение. Она способствует развитию эмпатии, эмоциональной чувствительности, умения “вживаться” в авторское настроение, способности порождать собственные эмоциональные образы. Помимо этого, развитие эмоционально-образной сферы способствует усилению креативности, активизации генерации новых идей, глубокому восприятию

эстетических качеств окружающего мира и созданию оригинальных образов. Именно поэтому живопись выступает одним из наиболее эффективных инструментов эстетического воспитания для формирования современного креативного мышления.

Можно утверждать, что живопись воздействует на развитие креативного мышления через несколько взаимосвязанных компонентов:

- **Когнитивный компонент** — формирование навыков интерпретации, анализа образов и поиска скрытого смысла.
- **Ассоциативный компонент** — развитие способности выявлять неожиданные связи, работать с символикой и стимулировать дивергентное мышление.
- **Сенсорный компонент** — совершенствование восприятия цвета, развитие синестезийных ощущений и эмоциональных реакций.
- **Эмоционально-образный компонент** — активизация внутреннего воображения и эмоциональной отзывчивости.

Эстетическое воспитание тесно переплетается с преподаванием гуманитарных дисциплин в вузе, поскольку именно эти предметы помогают студентам формировать целостное понимание культуры, исторического развития и человеческого опыта. Изучая философию, культурологию, литературу, историю и другие гуманитарные науки, обучающиеся знакомятся с миром художественных ценностей, осваивают методы анализа и интерпретации произведений искусства, а также развивают умение воспринимать красоту в ее культурном разнообразии.

В университетской образовательной программе по гуманитарным дисциплинам можно использовать методику преподавания наук с практическими упражнениями эстетического воспитания, ориентированных на развитие креативного мышления. Например, использовать кейс **«Интерпретация как исследование»**, целью которого является развитие креативного мышления студентов. Студенты выбирают одно произведение живописи (классическое или современное) и проводят его глубокую интерпретацию, рассматривая художественные элементы, символику и контекст создания работы. Основная задача — не только описать картину, но и исследовать её смыслы, выявить скрытые связи и эмоциональные аспекты.

Первоначально проводится анализ визуальных компонентов-цвет, композиция,

свет и тень, линии, формы. Важно, чтобы произведение содержало сложные композиционные или символические элементы. Следует обратить внимание студентов на детали, которые передают настроение, характер или идею художника.

Второй этап - **историко-культурная интерпретация**. Здесь важно обратить внимание на эпоху, в которую создавалось произведение, подробнее затронуть философский и религиозный подтекст.

В заключение студенты формируют собственное понимание произведения и выражают его через текст, визуальные материалы, мультимедиа или даже мини-проект (например, коллаж, цифровое переосмысление картины). Основной акцент делается на личной позиции и оригинальном видении.

В ходе работы с кейсом обучающиеся анализируют художественные произведения, выявляют их многослойный смысл, соотносят визуальные и текстовые элементы с культурным и историческим контекстом. Такой подход не только способствует формированию навыков интерпретации и критического анализа, но и стимулирует генерацию оригинальных идей, поиск нестандартных связей между образами, что напрямую развивает творческое и дивергентное мышление. Таким образом, кейс объединяет эстетическое воспитание с активной интеллектуальной деятельностью, формируя у студентов способность мыслить образно, комплексно и креативно.

Эстетическое воспитание в рамках гуманитарного образования может быть также реализовано через кейс **«Культурная реконструкция»**, целью которого является развитие креативного мышления студентов. В ходе работы с кейсом обучающиеся восстанавливают или реконструируют культурные, исторические или художественные явления на основе изучения источников, произведений искусства и контекста эпохи. Они анализируют социальные условия эпохи, философские идеи времени, эстетические каноны. Этот процесс требует анализа, интерпретации и творческого осмысления информации, что стимулирует поиск оригинальных решений, формирование нестандартных идей и развитие дивергентного мышления. Кейс объединяет эстетическое воспитание с активной познавательной деятельностью, способствуя формированию у студентов способности мыслить образно, креативно и комплексно.

«Моя эстетическая автобиография». В этом кейсе студент создает проект о том, какие

визуальные образы повлияли на его личность: фильмы, картины, архитектурные образы. В рамках этого задания обучающиеся анализируют собственные эстетические предпочтения, опыт взаимодействия с произведениями искусства и культурными практиками, отражая их в виде текстов, визуальных материалов или мультимедийных проектов. Такой подход способствует развитию саморефлексии, способности видеть и интерпретировать художественные образы, а также стимулирует генерацию оригинальных идей и творческих решений. Кейс объединяет личностное эстетическое развитие с активной интеллектуальной и творческой деятельностью, формируя у студентов умение мыслить образно, креативно и осознанно.

Развитие креативного мышления, навыков проектной деятельности и эстетического восприятия возможно через создание художественных проектов с социальной значимостью на тему: экология, равенство, межкультурный диалог, инклюзия и другие. Проекты могут быть реализованы в различных художественных формах: живопись, графика, мультимедиа, перформанс, инсталляция или цифровое искусство. Задание включает несколько этапов работы:

- Выбор социальной темы и формата проекта.

Студенты анализируют современные социальные вопросы и определяют проблему, которую намерены визуализировать. Одновременно определяется художественный формат реализации проекта — плакат, видео-арт, интерактивная инсталляция и другие средства визуализации.

- Второй этап - исследование и сбор материалов.

На этом этапе проводится изучение информации о выбранной проблеме, символах и визуальных средствах, которые могут быть использованы для передачи идеи. Студенты также анализируют работы других художников и арт-практики по аналогичной тематике, что позволяет расширить поле интерпретации и поиск художественных решений.

- Далее обучающиеся создают арт-объект, объединяющий эстетические качества и смысловую нагрузку. В процессе разработки уделяется внимание визуальной концепции, композиции, цветовой палитре, формам и символике произведения.

- Итоговые проекты представляются группе. Студенты аргументируют замысел, объясняют выбор символики и художественных решений,

обсуждают концептуальные и эстетические аспекты работы.

Реализация кейса способствует формированию креативного мышления: студенты приобретают навыки генерации оригинальных идей и разработки нестандартных решений при визуализации социальных проблем. Они развивают исследовательские компетенции, учатся анализировать социальные явления и культурные символы, интегрируя полученные знания в собственные художественные проекты, а также эффективно работать с информацией из разных источников и интерпретировать её в визуальном виде.

Помимо когнитивного развития, такие проекты стимулируют социальную рефлексию и эмпатию: обучающиеся осознают значимость актуальных социальных вопросов и учатся выражать своё отношение к ним через художественные средства. Таким образом, социальный арт-проект сочетает эстетическое воспитание с развитием творческого и аналитического мышления, формируя у студентов умение создавать осмысленные, креативные и социально значимые художественные работы.

В заключение хотелось бы отметить, что в цифровую эпоху эстетическое воспитание

приобретает новые формы и расширенные возможности, становясь действенным средством развития творческого мышления. Сочетание классических художественных практик с современными цифровыми технологиями способствует формированию у человека гибкости мыслительных процессов, эмоциональной выразительности, визуальной грамотности и способности к созданию инновационных идей.

В эпоху цифровых технологий эстетическое воспитание открывает новые возможности для гуманитарного образования, предоставляя студентам пространство для раскрытия индивидуального потенциала и развития гибкости мышления. Современные медиа и интерактивные платформы создают среду, где технологии и художественные ценности взаимно обогащают друг друга, усиливая критическое восприятие мира и способность адаптироваться в быстро меняющихся условиях. Таким образом, эстетическое воспитание становится не только средством культурного и эмоционального развития, но и важным инструментом формирования интеллектуальной, творческой и эмоциональной компетентности личности.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Joy Paul Guilford (1950). «Creativity». *American Psychologist*, 1950, Vol. 5, pp. 444–454.
2. Mark A. Runco. “Divergent Thinking as an Indicator of Creative Potential”, *Creativity Research Journal*, 24(1), 2012.
3. Shaikh Imran Ramzan & Shaheen Perveen. “Divergent Thinking and Creative Ideation of High School Students”, *i-manager’s Journal on Educational Psychology*, 5(2), 2011.
4. Joy P. Guilford. *Creativity*, *American Psychologist*, Vol. 5, 1950 № 9, стр. 444–454.
5. Н.Пулатова. Эстетическое воспитание как фактор духовного совершенствования личности//Журнал педагогики и психологии в современном образовании, № 1, 2021.
6. Сманова Г. Л., Сманов И. С., Байгутова Д. Н. Развитие творческого воображения обучающихся на занятиях по изобразительному искусству// Журнал: Вестник университета Ясави. Том 1, № 135 (2025).
7. Кокорева А. В. и Евсеева О. Ю. Развитие творческого воображения обучающихся на занятиях по изобразительному искусству// Журнал: Мир педагогики и психологии, № 04 (93), Апрель 2024.
8. Семёнова М. А., Филиппова О. А., Ноздрачева М. В. Живопись в эстетическом воспитании младших школьников// Журнал: *International Research Journal* (Международный научно-исследовательский журнал). № 11 (149), 2024.